

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18202808>

УДК 930:314

ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ЯНДУГАНОВО (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ 1811 ГОДА)

А.П. Петров,

Чувашский государственный аграрный университет,
Чебоксары

Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению материалов шестой переписи населения Российской империи, взятой из фондов Чувашского государственного исторического архива по деревне Яндуганово Сундырской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии. В настоящее время деревня Большое Яндуганово находится в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики. В статье рассматриваются основные демографические показатели – рождаемость, смертность, возрастной состав, продолжительность жизни крестьянского населения изучаемого периода.

Ключевые слова: ревизская сказка, деревня Яндуганово, родственные связи, возрастной состав, размер семьи, крестьянская семья

INHABITANTS OF THE VILLAGE YANDUGANOVO (ACCORDING TO THE RESULTS OF THE 1811 REVISION)

A.P. Petrov,

Chuvash State Agrarian University,
Cheboksary

Annotation: This article is devoted to the study of the materials of the sixth census of the population of the Russian Empire, taken from the funds of the Chuvash State Historical Archive in the village of Yanduganovo, Sundyrskaya volost, Cheboksary district, Kazan province. Currently, the village of Bolshoye Yanduganovo is located in the Mariinsko-Posadsky district of the Chuvash Republic. The article examines

the main demographic indicators, such as birth rates, death rates, age structure, and life expectancy of the peasant population during the study period.

Keywords: revision tale, village of Yanduganovo, family ties, age composition, family size, peasant family

Введение. В последнее время начал проявляться интерес общества к истории своего народа, своим корням, своей малой родине, её прошлому. Моя малая родина – деревня Яндуганово, здесь я родился, здесь я вырос, здесь родились и жили мои родители и деды. Среди множества архивных документов, используемых в генеалогических исследованиях, можно выделить ревизские сказки (подушные переписи). С 1719 по 1858 г. было проведено десять ревизий (переписей), основной целью их проведения был учёт населения, подлежащего налогообложению.

Эти материалы позволяют не только составить родословную, но и представить состав и структуру чувашской семьи в первой половине XIX в. Ревизские сказки – уникальные документы по этнографии, генеалогии, истории семьи. Ревизские сказки представляют собой книгу, куда вносилось податное население по сословиям. Слева записывались мужчины (имя, отчество, возраст по предыдущей ревизии, настоящий возраст, отметки об убытии (смерти)), справа – женщины. Смертность женщин не фиксировалась. Убывшие между ревизиями мужчины назывались «мертвыми душами». Дети, родившиеся после проведения ревизии, но не дожившие до следующей, понятное дело, не могли попасть в ревизскую сказку. Ревизия констатировала состав и количество населения того или иного сословия в деревне.

Мы ограничились рассмотрением одного села, но возможно расширение географических масштабов. История деревни никем ранее не изучена и не описана, только частично представлена в ранних моих работах [1-5]. Интересные страницы из жизни жителей, возможно утрачены. Но хочется узнать и сохранить её историю для будущих поколений

Цель и задачи исследования. Целью исследований является изучение и сохранение истории деревни для будущих поколений.

Задачей работы является анализ и систематизация материалов шестой ревизии 1811 года в Российской империи по деревне Яндуганово.

Материалы и методы исследования. Источниковую базу данного исследования составила ревизская сказка 1811 года деревни Яндуганово из фонда государственного исторического архива Чувашской Республики [6]. В основу методики исследования положены анализ и сравнение архивных источников, обработка статистических данных, социологический метод.

Ревизская сказка от 27 сентября 1811 года деревни Яндуганово Казанской губернии Чебоксарского уезда Сундырской волости, составленная на крещенных государственных крестьян мужского пола чувашской национальности представлена в таблице 1. Оригинальный фрагмент ревизской сказки представлен на рисунке 1.

Ревизская сказка 716

1811 году Сентября 27. Дня Казанский губернии Чебоксарского уезда Сундырской Волости Деревни Яндуганово
О крещенных мужского пола крестьянах из селения Яндуганово.

Звание и имя мужского пола людей	Полное имя ревизий Отец или	Изд. число Сколько сд.	Возраст лет	Вид земель владения
<i>Воскресно Яндугановой</i>				
<i>Ассимиля из чувашско</i>				
<i>Крещенная</i>				
1 Григорий Иванович	Григория Федота	40	Сколько 304 года	
Михайла		15		31
Михаил		12		28
2 Григорий Григорьевич	Григория Григорья	37		33
Григорий сын Григорья		8		24
3 Василий Антонович	Василия Антонова	50	Сколько 304 года	
4 Федор Мартынович	Федора сына Степана	33		43
5 Михайла Максимович	Михайлы Степана	14		30
Филипп	Филиппа	7		7
Василия	Василия	4		4
6 Валерия Федорович	Валерия Федорова	21	Сколько 306 года	
7 Иван Алексеевич	Ивана Алексеевича	66	Сколько 304 года	

К. С.

Рисунок 1 – Оригинальный фрагмент ревизской сказки 1811 года

Таблица 1 – Ревизская сказка 1811 года сентября 27 дня Казанской губернии, Чебксарского уезда Сундырской волости деревни Яндуганово, составленная на крестьян мужского пола, крещенных чуваш

№ п. п. семей	Имена мужского пола людей	По последней ревизии состояли, лет	Из того числа выбыли, когда именно	Ныне на лицо с прибывши ми и вновь рожденным и, лет
1	2	3	4	5
1.	Григорий Иванов	40	умер 1804 году	
	Григория Иванова дети: Михаил	15		31
	Никифор	12		28
2.	Трофим Артемьев	37		53
	Трофима сын Кирилл	8		24
3.	Василий Антонов	50	умер 1804 году	
4.	Федор Мартьянов	33,5		49,5
	Федора сын Афанасий	вновь рожденный		3
5.	Михаил Максимов	14		30
	Михаила сыновья: Филипп	вновь рожденный		1
	Кузьма	вновь рожденный		4
6.	Гавриил Федоров	40	умер 1796 году	
7.	Иван Алексеев	66	умер 1804 году	
	Ивана дети: Николай	21	умер 1796 году	
	Николая сыновья: Дмитрий	вновь рожденный		14
	Алексей	16		32
	Алексея дети: Прокопий	вновь рожденный		5
	Иван	вновь		5

№ п. п. семей	Имена мужского пола людей	По последней ревизии состояли, лет	Из того числа выбыли, когда именно	Ныне на лицо с прибывшими и вновь рожденным и, лет
1	2	3	4	5
		рожденный		
	Ивана Алексеева сына, отданного в рекруты сына Филиппа сын Ефим	12		28
	Ефима дети: Василий	вновь рожденный		5
	Данила	вновь рожденный		3
8.	Иван Алексеев	50		66
	Ивана дети: Иван	26		42
	Федор	20		36
	Федора дети: Яков	вновь рожденный	умер 1804 году.	
	Прокопий	вновь рожденный		3
9.	Петр Алексеев	40	умер 1800 году	
10.	Фадей Афанасьев	47	умер 1806 году	
	Фадая дети: Николай	27		43
	Егор	13,5	умер 1806 году	
	Павел	12		28
11.	Василий Степанов	43	умер 1799 году	
	Василия сын Иван	22		38
12.	Федор Тимофеев	48	умер 1803 году	
13.	Федор Захаров	58		74
	Федора дети: Григорий	25		41
	Григория дети: Иван	2	умер 1797	

№ п. п. семей	Имена мужского пола людей	По последней ревизии состояли, лет	Из того числа выбыли, когда именно	Ныне на лицо с прибывши ми и вновь рожденным и, лет
1	2	3	4	5
			году	
	Василий	вновь рожденный		8
	Егор	вновь рожденный		6
	Ефим	вновь рожденный		4
	Кирилл	5	умер 1805 году	
14.	Никита Артемьев	2		18
15.	Антон Захаров	41		57
	Антона дети: Харитон	вновь рожденный		10
	Федор	вновь рожденный		1
16.	Степана Родионова сыновья: Иван	50	умер 1809 году	
	Ивана дети: Василий	24		40
	Василия дети: Егор	вновь рожденный		11
	Серапион	вновь рожденный		7
	Михаил	18		33
	Александр	28		47
	Александра сын Прокопий	3	отдан в рекруты 1810 году	
17.	Иван Петров	68	умер 1802 году	
	Ивана сын Федор	41		57
	Федора сын Филипп	9		25
	Филиппа сыновья: Варлам	вновь рожденный		0,5

№ п. п. семей	Имена мужского пола людей	По последней ревизии, состояли, лет	Из того числа выбыли, когда именно	Ныне на лицо с прибывшими и вновь рожденным и, лет
1	2	3	4	5
	Кузьма	3		19
	Тимофей	вновь рожденный		12
18.	Ермолай Леонтьев	13,5	умер 1798 году	
19.	Павел Федоров	57	умер 1798 году	
20.	Иван Федоров	48	умер 1803 году	
	Ивана сын Савелий	3		19
21.	Павла Васильева дети: Федор	53		69
	Федора дети: Петр	21		37
	Петра сын Ефим	вновь рожденный		4
	Михаил	19		35
	Михаила сын Яков	вновь рожденный		3
	Сергей	37	умер 1805 году	
22.	Сергея приемыш Афанасий	3		19
	Гавриил Семенов	55	умер 1810 году	
	Гаврила дети: Михаил	25	умер 1809 году	
	Михаила дети: Матвей	5		21
	Варлам	3		19
	Осип	вновь рожденный		6
	Дмитрий	вновь рожденный		3

№ п. п. семей	Имена мужского пола людей	По последней ревизии состояли, лет	Из того числа выбыли, когда именно	Ныне на лицо с прибывшими и вновь рожденным и, лет
1	2	3	4	5
	Егор	16	отдан в рекруты 1803 году	
	Егора дети: Афанасий	вновь рожденный		6
	Петр	вновь рожденный		3
	Кузьма	13 и 2 месяца		29 и 2 месяца
	Кузьмы дети: Яков	вновь рожденный		6
	Никифор	вновь рожденный		2
23.	Дмитрия Степанова дети: Андрей	30	умер 1803 году	
	Матвей	25	умер 1810 году	
24.	Ильи Степанова дети: Василий	20		36
	Василия дети: Никита	вновь рожденный		1
	Ефим	вновь рожденный		2
	Петр	17		33
	Петра сын Федот	вновь рожденный		1
25.	Григорий Данилов	31		47
	Григория сын Тимофей	4	умер 1798 году	
26.	Михаил Алексеев	37	умер 1798 году	
	Михаила дети: Иван	11		27
	Ивана сын Федор	вновь рожденный		4

№ п. п. семей	Имена мужского пола людей	По последней ревизии состояли, лет	Из того числа выбыли, когда именно	Ныне на лицо с прибывшими и вновь рожденным и, лет
1	2	3	4	5
	Алексей	7		23
	Яков	5	умер 1796 году	
	Даниил	1	умер 1803 году	
27.	Василий Алексеев	30	умер 1804 году	
	Василия дети: Савелий	7		23
	Матвей	вновь рожденный		4
28.	Ивана Иванова дети: Осип	13		29
	Осипа дети: Василий	вновь рожденный		3
	Иван	вновь рожденный		0,5
	Марк	8	отдан 1804 году в рекруты	
29.	Федор Борисов	58	умер 1809 году	
	Федора сын Павел	9		25
	Павла сын Иван	вновь рожденный		4
30.	Якова Иванова дети: Тимофей	22		38
	Осип	20		36
	Якова Иванова выданного в рекруты дети: Леонтия (Льва) сын Игнатий	12		28
	Игнатия сын Гурий	вновь		5

№ п. п. семей	Имена мужского пола людей	По последней ревизии состояли, лет	Из того числа выбыли, когда именно	Ныне на лицо с прибывшими и вновь рожденным и, лет
1	2	3	4	5
		рожденный		
	Сидора сын Иван	7		25
	Федор Федоров	35		51
31.	Федора дети: Егор	вновь рожденный		3
	Терентий	вновь рожденный		0,5
Итого ясных крестьян, крещенных чуваш		77	32	83

Результаты исследования и их обсуждение. В ревизской сказке помимо списка жителей деревни фиксировали также и родственные связи в пределах каждой семьи. Эта информация представляется чрезвычайно важной для генеалогических исследований, поскольку она позволяет строить восходящие цепочки от сына к отцу, деду и т.д.

На день составления переписи в деревне Яндуганово было 83 человека мужского пола. По сравнению с прошлой переписью 1795 года, на 6 человек больше. Количество вновь рождённых мальчиков составляет 38 человек, а умерших – 38 человек, что показывает рост населения деревни. В ревизской сказке деревни мы насчитали 46 личных имён мужского пола. Все имена христианского происхождения. Наиболее частые из них: Иван – 14 словоупотреблений, Фёдор- 10, Василий- 8, Михаил и Яков – по 6, Егор – 5, Ефим, Павел и Пётр – по 4, Григорий, Афанасий, Кузьма, Димитрий, Прокопий, Матвей и Осип – по 3, Никифор, Кирилл, Филипп, Гавриил, Николай, Алексей, Данила, Никита, Варлам, Тимофей и Савелий – по 2. Все остальные имена зафиксированы по одному разу (Трофим, Фадей, Антон, Харитон, Степан и др.). Возрастной состав жителей деревни представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Возрастной состав жителей деревни

№	Возрастной интервал	Количество мужчин	В процентах от общего количества
1.	До 10 лет	34	40,96
2.	Старше 10 до 20 лет	8	9,64
3.	Старше 20 до 30 лет	14	16,87
4.	Старше 30 до 40 лет	13	15,66
5.	Старше 40 до 50 лет	6	7,23
6.	Старше 50 до 60 лет	4	4,82
7.	Старше 60 до 70 лет	2	2,41
8.	Старше 70 лет	1	1,20
Всего		83	100

Из таблицы 2 видно, что наибольший процент жителей деревни составляют юные жители, то есть 40,96 % составляет мальчики в возрасте до 10 лет; 9,64 % юноши старше 10 и до 20 лет; 16,87 % мужчин в возрасте старше 20 и до 30 лет; 15,66 % мужчин в возрасте старше 30 и до 40 лет; 7,23 % мужчин в возрасте старше 40 и до 50 лет; 4,82 % мужчин в возрасте старше 50 и до 60 лет; и 2,41 % мужчин в возрасте старше 60 и до 70 лет. Самый возрастной мужчина в деревне Фёдор Захаров – 74 года, что составляет 1,20 %.

Выводы. Таким образом, на основании архивных материалов удалось установить, что материалы переписи 1811 года являются наиболее достоверным и полным источником для изучения родственных связей между современными жителями деревни Большое Яндуганово.

Список литературы

[1] Петров А.П. Метрические книги – как источник изучения демографической картины деревни Большое Яндуганово (1901-1917 гг.) [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2023. № 3-1(27). 138-172 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (дата обращения: 25.10.2025).

[2] Петров А.П. Сведения о родившихся из метрических книг Введенской церкви и села Сотниково в деревне Большое Яндуганово за 1851-1900 годы [Текст] // Инновационные научные исследования. –

2023. № 8-1(31). 41-103 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/> (дата обращения: 25.10.2025).

[3] Петров А.П. Демографическое исследование деревни Яндуганово Чебоксарского уезда Сундырской волости (по материалам ревизии 1816 года) [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2025. № 3-2(56). 65-80 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/> (дата обращения: 25.10.2025).

[4] Петров А.П. Ревизская сказка 1834 года деревни Яндуганово Чебоксарского уезда Казанской губернии [Текст] // Инновационный потенциал развития науки в современном мире // Сборник трудов по материалам XVIII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ (24 июня 2024 г., г. Уфа). – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2024. 92-110 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konkurs-2024/>. (дата обращения: 25.10.2025).

[5] Петров А.П. Сведение из метрических книг по деревне Яндуганово Чебоксарского уезда за 1811 по 1850 годы [Текст] // Теоретические и практические аспекты развития современной науки: теория, методология, практика / Сборник научных статей по материалам XV Международной научно-практической конференции (29 октября 2024 г., г. Уфа) – Уфа: Изд. Научно-издательский центр Вестник науки, 2024. 107-154 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konferentsiya-2024/> (дата обращения 18.01.2025).

[6] Государственный архив Чувашской Республики, Фонд 146, Опись № 5, дело № 14. Ревизская сказка 1811 г.- С. 716 – 719.

Bibliography (Transliterated)

[1] Petrov A.P. "Metric Books as a Source for Studying the Demographic Picture of the Village of Bolshoe Yanduganovo (1901-1917)" [Text] // Innovative Scientific Research. – 2023. No. 3-1 (27). 138-172 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (Accessed: 25.10.2025).

[2] Petrov A.P. "Birth Records from the Vvedenskaya Church and Sotnikovo Village Registry Books in the Village of Bolshoe Yanduganovo for 1851-1900" [Text] // Innovative Scientific Research. – 2023. No. 8-1 (31). 41-103 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/> (access date: 10/25/2025).

[3] Petrov A.P. Demographic study of the village of Yanduganovo, Cheboksary district, Sundyr volost (based on the materials of the 1816 audit) [Text] // Innovative scientific research. – 2025. No. 3-2(56). 65-80 s. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/> (access date: 10/25/2025).

[4] Petrov A.P. The 1834 Census Tale of the Village of Yanduganovo, Cheboksary District, Kazan Governorate [Text] // Innovative Potential for the Development of Science in the Modern World // Collection of Papers Based on the Materials of the XVIII All-Russian Competition of Scientific Research Works (June 24, 2024, Ufa). – Ufa: Publishing House of the Scientific Research Center Vestnik Nauki, 2024. 92-110 p. [Electronic Resource] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konkurs-2024/>. (Accessed: October 25, 2025).

[5] Petrov A.P. Information from the parish registers for the village of Yanduganovo, Cheboksary district, for 1811 to 1850 [Text] // Theoretical and practical aspects of the development of modern science: theory, methodology, practice / Collection of scientific articles based on the materials of the XV International scientific and practical conference (October 29, 2024, Ufa) – Ufa: Publ. Scientific Publishing Center Herald of Science, 2024. 107-154 p. [Electronic resource] – URL: <https://perviy-vestnik.ru/archive-konferentsiya-2024/> (date of access 01/18/2025).

[6] State Archives of the Chuvash Republic, Fund 146, Inventory No. 5, File No. 14. Revision tale of 1811. – Pp. 716 – 719.

© *А.П. Петров, 2025*

Поступила в редакцию 26.10.2025

Принята к публикации 06.11.2025

Для цитирования:

Петров, А. П. Жители деревни Яндуганово (по результатам ревизии 1811 года) [Текст] / А. П. Петров // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 11-1(66). – С. 84-96. – DOI 10.5281/zenodo.18202808.